

ОТЛИЧНЫЙ ПИТАТЕЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ РАПСОВОГО МАСЛА

Абдурахимов Ахрор Анварович¹, Шертаев. З.У²

¹ Ассоциация Узегмойсаноат. Начальник управления, к.т.н доцент

² СП ООО "TOP OIL" начальник отдела контроля качества

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7203050>

ARTICLE INFO

Received: 27th September 2022

Accepted: 01st October 2022

Online: 14th October 2022

KEY WORDS

Рапс, Омега-3, Омега-6

ABSTRACT

Рапс - это растение с ярко-желтыми цветами и зелеными листьями, достигающее высоты около 75-175 см, когда созревает. Масло извлекают из небольших семенных капсул. Рапс является одним из старейших культурных растений на земле, известных человеку не менее 4000 лет. В Индии было установлено, что он использовался за несколько тысячелетий до рождения Христа. Сегодня его используют в качестве сырья для производства растительного масла и его популярность значительно возросла за последние десять лет. Рапсовое масло отличается низким содержанием насыщенных жирных кислот и высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот, что делает рапсовое масло здоровым продуктом. Это также богатый источник омега-3 и омега-6 жирных кислот.

За последние десять лет наблюдается увеличение использования рапсового масла в различных применениях, но наибольший и самый значительный рост произошёл в пищевой промышленности. Рапсовое масло, используемое сегодня в пище - это масло с низким содержанием эруковой кислоты (LEAR) и [ГЛЮКОЗИНОЛАТОВ](#), также известное как масло канола. Ведущими производителями рапса являются Европа, Китай, Индия, Канада, Украина и Австралия. Содержание масла в рапсе составляет 40-45% и экстрагируется либо путем прессования, либо путем предварительного

прессования и дальнейшей экстракции растворителем.

Питательный профиль

Как традиционные, так и новые высокоолеиновые разновидности рапса содержат самый низкий уровень насыщенных жиров из всех растительных масел, а также содержат мононенасыщенные жирные кислоты. Незаменимые жирные кислоты включают линолевую кислоту (Омега-6) и альфа-линоленовую кислоту (Омега-3), а также витамины Е (токоферол) и витамин К. Большинство ученых согласны с тем, что баланс между Омега-6 и Омега-3 в рапсовом масле играет

важную положительную роль в обмене веществ, в работе иммунной системы и при воспалительных реакциях.

Применение.

Рапсовое масло уникально высоким содержанием мононенасыщенных жирных кислот и широким спектром возможностей применения. Оно может использоваться непосредственно в пищу, например, в качестве салатной заправки, и как ингредиент в составе различных пищевых продуктов. Наряду с питательными характеристиками важны также и функциональные свойства рапсового масла. В маргаринах и хлебобулочных изделиях рапсовое масло обеспечивает правильную консистенцию и хорошую питательную ценность. Рапсовое масло подходит для широкого спектра применений, например, для производства майонеза, маргаринов и спредов.

Для продуктов глубокой обжарки с воздействием высоких температур необходимо использовать рапсовое масло совмещающие в себе стабильность к окислению и низкое содержание твёрдых жиров. Такой продукт может быть произведён из новых сортов высокоолеинового рапсового масла. Рапс с высоким содержанием олеиновой кислоты является специальным маслом. Как и обычный рапс, его можно успешно выращивать в Северной Европе. Высокоолеиновое рапсовое масло является одним из сырьевых материалов, которые выращиваются специально по контракту для ААК. Хочется отметить, что этот сорт рапса появился благодаря традиционному разведению растений, а не генетической модификации.

Рапсовое масло также используется в смесях с другими растительными маслами для удовлетворения конкретных потребностей клиентов и для придания смеси наилучшего пищевого профиля, например при производстве заменителей молочного жира и жиров специального назначения.

Рапсовое масло это:

🔹 *Низкое содержание насыщенных жиров*

Потребление жиров с высоким уровнем насыщенных жирных кислот способствует повышению уровня плохого холестерина (липопротеины низкой плотности ЛПНП) в сыворотке крови, что является фактором риска развития сердечно-сосудистых заболеваний.

🔹 *Высокое содержание Омега-3*
Альфа-линоленовая кислота, или ALA, является важнейшей жирной кислотой содержащей Омега-3. В организме она преобразуется в различные элементы, принимающие участие в обмене веществ, работе иммунной системы и при воспалительных реакциях. Так регулярный приём Омега-3 уменьшает риск сердечно-сосудистых заболеваний

🔹 *Источник жиров Омега-6*
Жиры Омега-6 должны употребляться в пищу, как регулярная часть рациона. Вместе с жирами Омега-3 они образуют витамин F - комплекс полиненасыщенных жирных кислот, которые принимают значительное участие в биологических процессах.

🔹 *Высокий уровень мононенасыщенных жиров*
Мононенасыщенные жиры могут снизить риск ишемической болезни

сердца, понизив уровень холестерина ЛПНП в сыворотке крови.

Без трансизомеров жирных кислот

Многочисленные исследования показали, что транс-изомеры негативно влияют на здоровье человека, повышая в крови уровень липидов низкой плотности. Влияя на обмен жирных кислот в организме и негативно сказываясь на содержании холестерина в крови, трансжиры в продуктах питания провоцируют заболевания сердечно-сосудистой системы.

Источник витаминов E и K
Витамин E является антиоксидантом, который защищает организм человека от окислительного стресса. Витамин K помогает поддерживать нормальное свертывание крови и поддерживает здоровье костей.

Ассортимент ААК

ААК имеет широкий ассортимент рапсового масла. Местные поставщики семян и высокотехнологичная обработка позволяют ААК предлагать масла как из традиционных семян, так и из ряда специальных вариантов.

Рапсовое масло –это продукт стандартного качества, полученный прессованием и экстракцией по европейскому стандарту. Рапсовое масло от ААК обладает нейтральным вкусом и длительным сроком годности.

Lobra

Это название рапсового масла, получаемого путем прессования семян рапса, выращенных в Швеции. Из-за более холодного климата масло Swedsh Lobra имеет более высокое содержание Омега-3, чем масла из других стран Европы. Производство дает масло с оптимальным вкусом и сроком годности,

а также с высоким содержанием натурального витамина E.

Органическое рапсовое масло Akogreen R

Органические продукты - это растущая тенденция во всей пищевой промышленности, и рапсовое масло также доступно в органической версии. Количество новых продуктов, содержащих органическое масло, резко возросло. Органическое рапсовое масло ААК Akogreen R получают из европейских семян, так как выращивание органического рапса производится только в Швеции. Akogreen R - многофункциональное, питательное масло, жидкое при комнатной температуре. Это органическое масло имеет все необходимые подтверждающие сертификаты.

Высокоолеиновое рапсовое масло Fritex HORO

Улучшение питательного профиля продуктов становится все более важным для клиентов. Fritex HORO сочетает высокую стабильность к окислению с самым низким содержанием насыщенных жиров на рынке растительного масла. Это делает его отличным маслом для глубокой обжарки с точки зрения как функциональности, так и содержания питательных веществ. Масло для глубокого обжаривания является одним из самых сложных в применении и должно обладать высокой стабильностью к окислению. Производители снеков могут сделать свою продукцию более здоровой, полностью или частично заменяя масло, которое они в настоящее время используют на Fritex HORO. Это

позволяет сократить до 80% насыщенных жиров в готовом продукте с теми же качественными характеристиками.

Высокоолеиновое рапсовое масло можно также использовать в детском питании и других применениях с особыми требованиями в отношении состава жирных кислот.

Вырос в Швеции

Основная часть рапса, который перерабатывается в ААК выращивается непосредственно в Швеции. Но, так как шведский рапс не может обеспечить все

потребности, также используется и импортированное сырьё. В последние годы шведские производители увеличили объемы производства рапса, что позволяет ААК предлагать большую часть рапсового масла шведского происхождения. Это обеспечивает прослеживаемость и полный контроль по всей цепочке от производства сырья до выпуска готовой продукции. ААК имеет непрерывный поток рапсового масла и круглый год осуществляет наливные поставки нашим клиентам. Для упакованного рапсового масла ААК имеет также ряд вариантов.

Typical fatty acid composition (%) for AAK rapeseed oils

Type of oil	Standard	Swedish-pressed	Organic	High oleic acid type
Product Name	Rapeseed oil	Swedish-pressed Lobra	Akogreen R	Fritex HORO
Saturated	7	7	8	7
Monounsaturated	64	64	65	77
Polyunsaturated	29	29	27	16
Omega-6	20.5	19.5	19.5	14
Omega-3	8.5	9.5	7.5	2

Тип масла	Стандартное	Шведское	Органик	Высокоолеиновое рапсовое масло
Название продукта	Рапсовое масло	Swedish Lobra	Akogreen R	Fritex HORO
Насыщенные ЖК	7	7	8	7
Мононенасыщенные ЖК	64	64	65	77
Полиненасыщенные ЖК	29	29	27	16
Омега-3	20,5	19,5	19,5	14
Омега-6	8,5	9,5	7,5	2

References:

1. Dustova M. X., Shomurotova S. O. TIJORAT BANKLARNING KREDIT OPERATSIYALARI VA ULAR HISOBINI TASHKIL ETISH //Conferencea. – 2022. – С. 101-103.
2. Дустова М. Х. Классификация Сельскохозяйственных Рисков //CENTRAL ASIAN JOURNAL OF INNOVATIONS ON TOURISM MANAGEMENT AND FINANCE. – 2022. – Т. 3. – №. 4. – С. 1-7.

3. Dustova Mukhayo Khudayberdievna. Improving the Mechanism of Financial Lending to Agricultural Enterprises. VOL. 4 (2022): EUROPEAN MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF MODERN SCIENCE. – 2022. – C. 48-51.
4. Dustova M. K., Shomurotova S. THE ROLE OF FOREIGN INVESTMENT IN THE DEVELOPMENT OF ECONOMY //Scientific progress. – 2022. – T. 3. – №. 2. – C. 1021-1025.
5. Hakimovich B. A., Khudayberdiyevna D. M. Advantages of introducing agrocluster in agriculture //International Journal on Orange Technologies. – 2020. – T. 2. – №. 11. – C. 37-40.